

BIOPROSPEKSI TUMBUHAN *Geocharis rubra* Ridl. DI SUMATERA BARAT

Shavira Perdani Safitria Hanafi (2110422016) – Laboratorium Taksonomi Tumbuhan, Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kajian etnobotani sudah banyak dilakukan, baik mengkaji tumbuhan obat, pangan, maupun yang berkaitan dalam acara sakral pada suatu etnis daerah tertentu. Salah satu bentuk pendekatan etnobotani adalah kajian bioprospeksi. Bioprospeksi adalah kajian yang mengkaji tentang nilai potensial seperti nilai ekonomi, senyawa, dan protein yang ditemukan pada keanekaragaman hayati (Liswandari, 2020). Bioprospeksi tidak dapat dipisahkan dari etnobotani. Hal tersebut dikarenakan bioprospeksi memiliki unsur etnobiologi seperti etnobotani dan etnofarmakologi berdasarkan kearifan masyarakat lokal terdahulu (Maulidi, 2020). Perbedaan antara bioprospeksi dengan etnobotani adalah etnobotani lebih menekankan kepada kearifan lokal suku atau etnis tertentu, atau masyarakat tradisional. Sedangkan bioprospeksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak terbatas etnis atau suku tertentu (Rohmah, 2023). Bioprospeksi memiliki potensi komersial yang tinggi, dilihat dari masyarakat setempat yang terbiasa memanfaatkan lingkungan alam untuk menjaga kesehatan. Jika diatur dengan benar, bioprospeksi dapat menghasilkan pendapatan yang terkait langsung dengan konservasi keanekaragaman hayati dan bahkan bermanfaat bagi masyarakat lokal (Zen dan Sulistiani, 2023). Salah satu kelompok tumbuhan yang berpotensi nilai ekonomi adalah Famili Zingiberaceae, terutama dari genus *Zingiber*, *Amomum*, *Alpinia*, dan *Curcuma* karena banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat (Hati, 2022). *Geocharis rubra* Ridl. merupakan anggota dari famili Zingiberaceae yang temuan distribusi baru ("new record") untuk Sumatera. Spesies tersebut ditemukan di Sumatera pertama kali di Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Laporan sebelumnya mengenai distribusi dari spesies tersebut tercatat hanya ada di Sarawak (Nurainas, 2007). *Geocharis rubra* Ridl. merupakan tumbuhan liar yang pemanfaatannya belum ada ditemukan (Zulaspita, 2021). Dengan judul "Bioprospeksi Tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. di Sumatera Barat", penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap pengetahuan mengenai potensi pemanfaatan tumbuhan dari spesies tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih tentang potensi yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang farmasi untuk mengkaji zat-zat yang terdapat pada tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. secara mendalam yang berguna sebagai inovasi obat-obatan.

Sejumlah skripsi dan jurnal terdahulu telah mengkaji yang berkaitan dengan bioprospeksi dan etnobotani penggunaan tumbuhan, baik digunakan tumbuhan obat, pangan, maupun ritual adat yang terkait pada suatu etnis tertentu. Skripsi dari Prihastuti (2023), membahas kandungan fitokimia Bunga Telang Biru (*Clitoria ternatea* L.) yang berpotensi sebagai tumbuhan obat. Kandungan dari Bunga Telang Biru mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, fenol, dan antosianin. Senyawa seperti flavonoid dan tanin memiliki potensi sebagai zat antioksidan. Penelitian bioprospeksi lainnya seperti Badairus dkk (2019), membahas bagian tumbuhan Mimba (*Azadirachta indica* Juss) yang digunakan dalam obat-obatan seperti obat penambahan nafsu makan, diabetes dan gatal-gatal. Bagian tumbuhan Mimba yang sering dimanfaatkan adalah daunnya dengan cara direbus dan air rebusannya dimanfaatkan dengan cara diminum. Sedangkan, pengobatan penyakit gatal-gatal

dilakukan dengan cara disiramkan air rebusan daunnya ke tubuh. Di Pulau Siberut, tumbuhan *Geocharis* sp digunakan sebagai obat sakit kepala dan bisul (Nurainas *et. al.*, 2021). Namun untuk pemanfaatan spesies *Geocharis rubra* Ridl. belum ada ditemukan meskipun telah ditemukan zat antioksidan di dalamnya (Zulaspita, 2021). Berdasarkan penelitian Praptiwi dkk (2015), *Geocharis rubra* Ridl. merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki potensi antioksidan alami yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alami dengan menurunkan jumlah radikal bebas didalam tubuh. Namun, belum teridentifikasi senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat di dalamnya, sehingga diperlukan uji fitokimia untuk mengungkapkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan tersebut.

Studi ini dikaji menggunakan metode survei dan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dengan pendekatan *Participatory Ethnobotanical Appraisal* (PEA) (Utomo, 2017). Pengulangan survei dan wawancara dilakukan ke daerah-daerah yang terdapat tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. Berdasarkan sampel spesimen Herbarium, Andalas (ANDA) lokasi tempat tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Solok Selatan, Rimbo Panti, Kabupaten Pasaman, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar dan Muaro Takung, Kabupaten Sijunjung (Zulaspita, 2021). Pemilihan responden menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan agar informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif (Lenaini, 2021). Kriteria pemilihan responden harus mengetahui tentang pemanfaatan tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. Kemudian setelah mendapatkan data lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi data tumbuhan meliputi nama lokal tumbuhan, bentuk pemanfaatan tumbuhan, bagian yang digunakan, dan cara pengolahan (Faradila, 2022), dan hasil uji fitokimia yang diuraikan secara deskriptif. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis nilai guna/manfaat (*Use Value*) dan indeks kepentingan budaya dari tumbuhan yang dimakan (*Cultural Food Significance Index*) (Aini, 2024).

Uji skrining fitokimia merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis metabolit sekunder yang terdapat pada suatu bahan alam (Vifta dan Advistasari, 2018). Metabolisme sekunder merupakan produk atau hasil dari proses metabolisme sekunder. Metabolit sekunder terdiri atas alkaloid, flavonoid, dan terpenoid. (Syamsuri dan Alang, 2021). Pada umumnya, metabolit sekunder dari famili Zingiberaceae, khususnya pada bagian rimpang mengandung senyawa fenol, flavonoid, terpenoid, dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa tersebut merupakan zat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba (Nursal dkk, 2006), namun pada tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. belum diidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekundernya, sehingga dibutuhkan uji ini untuk menelusuri senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Sebelum diekstraksi, tumbuhan *Geochrais rubra* Ridl. dipreparasi menjadi simplisia. Tahapan menjadi simplisia meliputi beberapa tahapan yaitu pengambilan sampel, sortasi basah, pencucian, pengubahan bentuk/perajangan, pengeringan, sortasi kering, pewadahan dan penyimpanan. Tujuan dijadikan sebagai simplisia agar dapat disimpan lebih lama, dan memudahkan dalam proses ekstraksi (Bani dkk, 2023). Setelah dipreparasi, ekstrak tumbuhan *Geochrais rubra* Ridl. dilakukan uji fitokimia dengan metode maserasi. Metode maserasi merupakan Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Ekstraksi dengan metode maserasi memiliki kelebihan yaitu terjaminnya zat aktif yang diekstrak tidak akan rusak (Chairunnisa dkk, 2019). Faktor yang mempengaruhi hasil maserasi adalah jenis pelarut, lama

perendaman dan kepekatan jenis pelarut. lamanya waktu maserasi berbeda-beda tergantung pada sifat atau ciri campuran serbuk dan pelarut. Hasil ekstraksi dari suatu tumbuhan akan berkualitas bagus jika waktu perendamannya 48 jam dengan pelarut etanol 96% (Kurniawati dkk, 2016).

Bioprospeksi adalah kajian yang mengkaji tentang nilai potensial seperti nilai ekonomi, senyawa, dan protein yang ditemukan pada keanekaragaman hayati. *Geocharis rubra* Ridl. merupakan jenis tumbuhan liar yang pemanfaatannya belum ada ditemukan meskipun sudah ditemukan zat antioksidan di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi ulang pemanfaatan *Geocharis rubra* Ridl. dengan melakukan metode survei dan wawancara ke tempat spesies tersebut ditemukan. Pemilihan responden menggunakan metode *purposive sampling*. Kemudian setelah mendapatkan data lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Uji fitokimia dilakukan dengan metode maserasi bertujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Dengan demikian, penulis yakin bahwa *gap* pengetahuan yang teridentifikasi dapat berhasil diatasi, dan membuka jalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang farmasi untuk mengkaji zat-zat yang terdapat tumbuhan *Geocharis rubra* Ridl. secara mendalam yang berguna sebagai inovasi obat-obatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A.A. 2024. *Kajian Etnobotani Cenganau, Amomum Slahmong C.K. Lim (Zingiberaceae) di Nagari Solok Amba, Kabupaten Sijunjung*. Tesis: Program Studi Pascasarjana Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Padang.
- Badairus, A., Hayati, A. & Athirah, N. 2019. Bioprospeksi Mimba (*Azadirachta indica* Juss.) sebagai tumbuhan Obat di Desa Bangsring Kecamatan wonorejo Kabupaten Banyuwangi. *e-Jurnal Ilmiah SAINS ALAMI (Known Nature)* 2(1): 50-56.
- Bani, A.A., Amin, A., Mun'im, A. & Radji, M. 2023. Rasio Nilai Rendamen dan Lama ekstraksi Maserat Etanol Daging Buah Burahol (*Stelecocharpus burahol*) Berdasarkan Cara Simplisia. *Makassar Natural Product Journal* 1(3(18)). 176-184.
- Chairunnisa, S., wartini, N.M. & Suhendra, L. 2019. Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritania* L.) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri* 7(4): 551-560.
- Faradila, S. 2022. *Kajian Etnobotani Pangalan (Zingiber album Nurainas), Tumbuhan Endemik Sumatera, di Nagari Simanau, Kabupaten Solok*. Skripsi: Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Padang.
- Hati, H.I. 2022. *Kajian Etnobotani Zingiberaceae sebagai Bahan Pengobatan Etnis Karo di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Sumatera Utara*. Skripsi: Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Medan Area. Medan.
- Kurniawati, I., Maftuch & Hariati, A.M. 2016. Penentuan Pelarut dan Lama Ekstraksi Terbaik pada Teknik Maserasi *Gracilaria* sp. Serta Pengaruhnya Terhadap Kadar Air dan Rendemen. *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan* 7(2): 72-77.
- Lenaini, I. 2021. Teknik Pengambilan Sampel *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6(1): 33-39.

- Liswandari, A.V. *Kajian Bioprospeksi Zat Aktif Daun Gatal (Laportea decumana), Kemaduh (Dendrocnide stimulans (L.f) Chew) dan Bedor (Girardinia palmata Gaud)*. Skripsi: Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Malang.
- Maulidi, A.S. 2020. *Bioprospeksi Tanaman Obat pada Komunitas Kudu Herbal Kota Semarang*. Skripsi: Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Nurainas. 2007. Keanekaragaman Jenis Jahe-jahean (Zingiberaceae) Liar pada Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti Pasaman Sumatera Barat. Laporan Penelitian Dosen Muda Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.**
- Nurainas, Sukekha, R., Zuhri, S., Lee, S. & Syamsuardi. 2021. Ethnomedicinal Study of the Use of Zingiberaceae by the Mentawai People in Siberut, West Sumatra, Indonesia. JURNAL BIOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS 9(1): 25-29.**
- Nursal, W., Sri & S. Wilda. 2006. Bioaktivitas Ekstrak Jahe (*Zingiber officinale* Roxb.) dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. *Jurnal Biogenesis* 2(2): 64-66.
- Praptiwi, Yuliasri J., Dewi W., Ahmad F., Kartika., Nurainas & Andria A. 2015. Skrining Aktivitas Antioksidan Beberapa Tumbuhan Suku Zingiberaceae. Prosiding Semnas Biodiversitas 4(3): 188-192.**
- Prihastuti, M.A. 2023. *Eksplorasi Senyawa fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) Biru sebagai Pendukung Bioprospeksi Tumbuhan Obat di Kampung herbal Sukolelo Pasuruan*. Skripsi: Program Studi Biologi fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Rohmah, I.M. 2023. *Studi Bioprospeksi Tumbuhan Obat di Yayasan Wahyu Alam Herbal Banaran Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*. Tesis: Program Studi Magister Biologi fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Syamsuri & Alang, H. 2021. Inventarisasi Zingiberaceae yang Bernilai Ekonomi (Etnomedisin, Etnokosmetik dan Etnofood) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Agro Bali: Agricultural Journal* 4(2): 219-229.
- Utomo, D.H. 2017. Etnobotani Tumbuhan Obat Oleh Perempuan Suku Osing di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Skripsi: Program Studi Biologi fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Vifta, R.L. & Advistasari, Y.D. 2018. Skrining Fitokimia, Karakterisasi, dan Penentuan Kadar Flavonoid Total Ekstrak dan Fraksi-Fraksi Buah Parijoto (*Medinilla speciosa* B.). *Prosiding Seminar Nasional Unimus* Vol. 1: 8-14.
- Zen, S. & Sulistiani, W.S. 2023. Kajian Literatur: Bioprospeksi Tanaman Tujuh Angin (*Polygala paniculata* L) sebagai Antinyamuk. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNNPM)-5*: 82-86.
- Zulaspita, W. 2021. Studi Taksonomi *Geocharis* (K.Schum.) Ridl. (Zingiberaceae) di Sumatera Barat. Skripsi: Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Padang.